

Mouse integral basado en el protocolo de comunicación Bluetooth que interactúa a través de una aplicación móvil

German Rodríguez Avila¹, Verónica Quintero Rosas², Claudia Martínez Castillo², Mario Camarillo Ramos²

¹ Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Mexicali, Departamento de Ciencias Básicas, Av. Tecnológico s/n, Col. Elías Calles, Mexicali BC, 21376

² Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Mexicali, Departamento de Sistemas y Computación, Av. Tecnológico s/n, Col. Elías Calles, Mexicali BC, 21376

Resumen

La creciente necesidad de accesibilidad digital para individuos con discapacidad motriz severa exige el desarrollo de periféricos que superen las limitaciones del hardware convencional. En este contexto, se presenta el Mouse Integral, un sistema de control de puntero diseñado como una solución de tecnología asistida y multimodal. Este dispositivo emplea el protocolo Bluetooth como medio de comunicación y se complementa con una aplicación móvil (Android), que actúa como el centro de procesamiento y captura de comandos. El sistema se distingue por su arquitectura compuesta por: 1) una Unidad de Interfaz basada en el Arduino Micro, configurado como un Dispositivo de Interfaz Humana (USB-HID) para emular el mouse en la PC; y 2) la Aplicación Móvil (Android), la cual utiliza los sensores y la cámara del smartphone para interpretar las intenciones del usuario. La funcionalidad central ofrece tres modos de interacción asistida que garantizan la autonomía digital: el movimiento del puntero se gestiona mediante el movimiento de la cabeza (a través del acelerómetro/giroscopio del smartphone); la acción de clic se activa con el parpadeo de los ojos (detectado por la cámara); y se incluye un sistema de comandos de voz para ejecutar acciones específicas de navegación. La aplicación móvil ofrece una interfaz intuitiva para la personalización de la sensibilidad y la selección de los modos de control. El proyecto se justifica por su enfoque en la inclusión social y la mejora de la calidad de vida, transformando un dispositivo móvil común en una herramienta vital de acceso a la informática, la educación y la productividad para las personas con limitaciones en la manipulación tradicional de periféricos.

Abstract

The growing need for digital accessibility for individuals with severe motor disabilities requires the development of peripherals that overcome the limitations of conventional hardware. In this context, we present the Integral Mouse, a pointer control system designed as an assisted and multimodal technology solution. This device uses the Bluetooth protocol as a means of communication and is complemented by a mobile application (Android), which acts as the command processing and capture center. The system is distinguished by its architecture, which consists of: 1) an interface unit based on the Arduino Micro, configured as a human interface device (USB-HID) to emulate the mouse on the PC; and 2) the mobile application (Android), which uses the smartphone's sensors and camera to interpret the user's intentions. The core functionality offers three modes of assisted interaction that guarantee digital autonomy: pointer movement is managed by head movement (via the smartphone's accelerometer/gyroscope); clicking is activated by blinking the eyes (detected by the camera); and a voice command system is included to execute specific navigation actions. The mobile app offers an intuitive interface for customizing sensitivity and selecting control modes. The project is justified by its focus on social inclusion and improving quality of life, transforming a common mobile device into a vital tool for accessing computing, education, and productivity for people with limitations in the traditional use of peripherals.

Palabras Clave: Tecnología Asistida, Accesibilidad Digital, Interfaz Multimodal, Comunicación Inalámbrica

Keywords: Assistive Technology, Digital Accessibility, Multimodal Interface, Wireless Communication

1. INTRODUCCIÓN

La accesibilidad digital se ha consolidado como un pilar fundamental para la inclusión social y laboral en la era contemporánea, permitiendo a los individuos con discapacidad ejercer su autonomía y acceder a la información global [1]. Sin embargo, para las personas con discapacidad motriz severa, la interacción con los dispositivos

de la interfaz humana (HID) convencionales, como el mouse y el teclado tradicionales, representan aun una barrera significativa. La limitación en la manipulación precisa de estos periféricos exige la continua innovación en el campo de la Tecnología Asistida (AT) y los Sistemas de Control Adaptativo [2].

Históricamente, las soluciones de control de punteros de mouse para usuarios con movilidad reducida han explorado diversas técnicas, incluyendo el seguimiento ocular, el uso de joysticks especializados y el reconocimiento de voz [3]. En particular, el control por movimiento de cabeza ha demostrado ser una estrategia efectiva para el desplazamiento del puntero, mapeando los movimientos angulares en las coordenadas (X, Y) del cursor [4]. De forma complementaria, la investigación en visión artificial ha permitido la implementación de clic a través de la detección de parpadeo o gestos faciales, ofreciendo un canal de entrada discreto y no invasivo para la acción de selección [5,6]. Más recientemente, la ubicación y la capacidad de procesamiento de los teléfonos inteligentes han posibilitado que estos se transformen en plataformas multimodales para la interacción asistida, aprovechando sus cámaras, sensores de movimiento tales como acelerómetros y giroscopios y capacidad de reconocimiento de voz [7].

Este trabajo se enmarca en la necesidad de integrar y optimizar estas tecnologías en un sistema integral, de bajo costo y por su alta versatilidad. Se propone el diseño y el desarrollo de un mouse integral inalámbrico que emplea una arquitectura de comunicación basada en el protocolo de Bluetooth. El sistema utiliza una aplicación móvil como el elemento central para la captura de comandos multimodales, los cuales son transmitidos a un microcontrolador. Dicho microcontrolador actúa como un dispositivo de interfaz humana (USB-HID) para ejecutar los movimientos del puntero y las acciones de clic en cualquier computadora.

2. DESARROLLO

Arquitectura General del Mouse Integral

El diseño del Mouse Integral se fundamenta en una arquitectura de tres capas lógicas interconectadas [8], orientada a optimizar la flexibilidad, el procesamiento de datos y modularidad del sistema, al mismo tiempo que conserva una unidad de interfaz física compacta y de bajo consumo. Como se muestra en la figura 1, la primera capa corresponde al módulo de interacción y sensado, implementado en la aplicación móvil, la cual concentra la captura de señales provenientes de diferentes modalidades de entrada (como gestos, comandos de voz o movimientos faciales) y las traduce en eventos de control. Esta capa no solo procesa la información sensorial en tiempo real, sino que también ejecuta la lógica principal de interpretación y decisión, actuando como el centro de inteligencia del sistema.

La segunda capa se encarga de la comunicación y gestión del protocolo, estableciendo el vínculo entre la aplicación móvil y la unidad de hardware mediante tecnologías inalámbricas, principalmente Bluetooth Clásico (SPP), que garantizan una transmisión estable y de baja latencia. Finalmente, la tercera capa corresponde a la unidad de interfaz de hardware (Arduino Micro) [9], la cual funciona como un traductor de protocolo que convierte las instrucciones recibidas desde la aplicación en señales compatibles con los dispositivos de entrada estándar del sistema operativo. Esta capa asegura la emulación precisa de un mouse convencional, permitiendo la interacción directa con cualquier equipo de cómputo sin necesidad de controladores adicionales.

En conjunto, esta arquitectura distribuye eficientemente las funciones de procesamiento y control, logrando un sistema robusto, escalable y adaptable a futuras mejoras tecnológicas. El principio operativo central reside en el uso de la aplicación móvil como el módulo sensorial y de control, mientras que la unidad de interfaz de hardware actúa exclusivamente como un traductor de protocolo.

Figura 1. Diagrama de Arquitectura General del Mouse Integral

La arquitectura se compone de:

1. Capa de Interacción y proceso (Aplicación móvil) [17]: Esta capa, desarrollada para el sistema operativo Android, es responsable de la adquisición y el procesamiento de los datos multimodales del usuario (movimiento ligero de la cabeza, detección de parpadeo vía cámara y reconocimiento de comandos por voz). Genera ordenes de movimiento y acción estandarizadas.
2. Capa de comunicación (Bluetooth): Utiliza el protocolo Bluetooth para establecer un enlace de comunicación serial inalámbrico de baja latencia entre el móvil y el hardware físico.
3. Capa de Emulación HID (Unidad de Interfaz) [10]: Este componente se conecta a la PC a través de USB y se encarga de recibir los comandos de movimiento y clic por Bluetooth, traduciendo inmediatamente en señales reconocibles por el sistema operativo como un Dispositivo de Interfaz Humana (HID) estándar, garantizando la funcionalidad Plug-and-Play.

Componentes de Hardware: Unidad de Interfaz

La elección de los componentes de hardware se centró en la capacidad de emulación HID nativa, integrados en un formato compacto para su conexión directa al puerto USB de la computadora como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Unidad de interfaz del mouse integral (Prototipo Físico)

A) Microcontrolador (Arduino Micro):

La selección del microcontrolador Arduino Micro que es basado en el chip ATmega32U4 fue esencial, ya que por su tamaño compacto y versatilidad es ideal para convertirlo en un dispositivo USB y también cuenta con un controlador USB integrado, que permite la emulación directa de dispositivos USB-HID (Human Interface Device). Esto le confiere la capacidad de reportar datos de movimiento utilizando funciones integradas como (Mouse.move(x,y)), para simular desplazamientos del puntero y (Mouse.click()), para generar clics, estas operaciones se ejecutan en tiempo real, permitiendo una interacción directamente entre el dispositivo y el sistema operativo de la PC sin necesidad de controladores adicionales o software puente [11].

B) Módulo de Comunicación Inalámbrica

Se empleó el módulo Bluetooth modelo HC-05 que soporta el protocolo del puerto serial (SPP). Este módulo se conecta directamente a los pines de comunicación serial (UART) del Arduino Micro. El firmware del Arduino se programó para monitorear constantemente los datos entrantes del módulo Bluetooth, que correspondan a los comandos de acción generados por la aplicación móvil.

Una vez que el Arduino Micro [12], recibe el comando, el firmware utiliza la librería mouse.h para interpretar y ejecutar la acción de la siguiente manera: un comando de movimiento se traduce en una llamada a mouse.move, y un comando de parpadeo se traduce en mouse.click, de esta manera el hardware actúa como eslabón final que convierte la señal inalámbrica en una acción concreta sobre el puntero de la computadora.

Desarrollo y Funcionalidad de la Aplicación Móvil:

La aplicación móvil, desarrollada para el sistema operativo Android, sirve como la unidad sensorial y lógica de control del mouse integral. Su desarrollo se basó en el potente marco de Google Mobil Vision API que es precursor del actual ML Kit, para la detección facial en tiempo real, lo que permitió implementar un interfaz multimodal sin depender de hardware especializado adicional.

La interfaz principal de la aplicación (MainActivity) gestiona la conectividad Bluetooth, mientras que la lógica de interacción se maneja en “FaceGraphic y FaceTrackerActivity” se caracteriza por su diseño simple e intuitivo, presentado claramente los modos de interacción disponibles para el usuario como se muestra en la figura 2.

La aplicación requiere que el usuario seleccione uno de los dos modos principales de operación:

- **Modo Gestual/Parpadeo:** Utiliza el “Face Detector” para el seguimiento del rostro (Movimiento del puntero) y la detección de parpadeo (clic).

Figura 2. movimiento y parpadeo detectable en la aplicación Móvil

- **Modo de voz:** Utiliza el “SpeechRecognizer” nativo de Android para el control direccional y de clic.

Figura 3. Interfaz Principal de la aplicación Móvil

La lógica clave para la interacción, el procesamiento y el envío de comandos reside principalmente en la clase FaceGraphic, que se renderiza sobre la captura de la cámara (GraphicOverlay), ejecutando las tres funcionalidades:

A) Ejecución de Clic por Parpadeo ocular:

El sistema utiliza la cámara frontal del Smartphone para determinar la acción de clic mediante el parpadeo del usuario:

1. **Detección Facial:** El sistema detecta y rastrea el rostro en tiempo real utilizando el Face Dectector [13], Google Visión, que proporciona las propiedades geométricas y probabilísticas del rostro, incluyendo la probabilidad de apertura de cada ojo.

2. Umbral de Clic: El clic se activa cuando el sistema detecta un parpadeo bilateral intencional (ambos ojos cerrados simultáneamente, confirmando por `!isLeftOpen && !isRightOpen`). Al cumplirse esta condición, la aplicación envía dos comandos consecutivos al Arduino, diseñados para ser interpretados como una única acción de clic. También se contemplan condiciones para parpadeo monocular (`!isLeftOpen && isRightOpen` o `isLeftOpen && !isRightOpen`), enviando comandos llamados “q y e” respectivamente, lo que sugiere una funcionalidad de clic/doble clic o clic derecho/izquierdo basada en el parpadeo de un solo ojo.

B) Control de Puntero por Movimiento de Cabeza

El movimiento del puntero en la PC se gestiona a través del seguimiento de la posición del rostro en la pantalla, que actúa como un sustituto del movimiento de la cabeza (la cámara rastrea el desplazamiento del rostro) [14].

1. Seguimiento de Posición: La aplicación calcula la posición central del rostro en el `GraphicOverlay` y mapea variables `x` & `y`. Las variables `x` & `y` se utilizan como la posición de referencia del rostro en el fotograma anterior.
2. Algoritmo de Movimiento: La función “`onScroll`” determina la dirección del puntero. Calcula la diferencia entre la posición actual y la posición anterior “`distX & distY`”. Esta distancia se compara con un “`threshold`” definido en 200 píxeles, enviando un comando de movimiento por cada segmento de umbral superado.
3. Mapeo de Comandos: El desplazamiento se mapea a un conjunto de comandos alfanuméricos tales como “w, s, a, d” para los movimientos cardinales que son “arriba, abajo, izquierda, derecha” y comandos específicos (g, h, t, y) para movimientos diagonales. Este protocolo permite que el Arduino traduzca cada carácter en un desplazamiento incremental del puntero.

C) Comandos de Voz para el control Direccional

Esta modalidad se gestiona principalmente en la clase “`Send.java`” e introduce una capa de control robusta, incluso en entornos sin necesidad de tener una conexión a internet:

1. Reconocimiento Offline: El sistema utiliza la librería “`CMU Pocketsphinx`” para el reconocimiento de voz offline, lo que garantiza la funcionalidad sin depender de una conexión de red.
2. Activación de Comandos: La función “`onResult`” procesa los comandos de voz reconocidos.
3. Movimiento continuo (control Direccional): Los comandos de movimiento (“izquierda”, “derecha”, etc.) inician una tarea asíncrona dedicada. Esta tarea ejecuta un bucle continuo que envía el carácter de movimiento repetidamente, con una pausa definida por la variable “`sensibilidad`” que es configurable para el usuario. Este enfoque genera un movimiento suave y continuo del puntero, cuya velocidad es controlada por el usuario.

4. Acciones rápidas: Los comandos de acción (ej. “uno” para el clic, “dos” para el doble clic, “cuatro para el clic derecho”) se procesan en la tarea asíncrona, que cancela cualquier movimiento direccional activo y envía carácter de clic “q” o “e” al Arduino.

D) Protocolo de Comunicación y Envío de Comandos

La aplicación gestiona la conectividad de forma nativa a través del Bluetooth Clásico (SPP) utilizando la librería “java.util.UUID” con el identificador estándar “00001101-0000-1000-8000-00805f9b34fb” para el puerto serial.

1. Conexión: La conexión al módulo Bluetooth HC-05 se establece en el constructor de la clase “FaceGraphic” utilizando la librería “btSocket.connect()” con la ayuda del Remote Device entregado desde la clase principal (MainActivity).
2. Envío de Datos: Los comandos de acción que son caracteres únicos como “q, e, w, s, a, d”, se envían como un array de bytes mediante la función “sendData(String message)” a través del Output Stream del socket Bluetooth. Este sistema de comando basado en caracteres simples minimiza la latencia y simplifica la lógica de procesamiento en el firmware del Arduino de manera ágil.

Protocolo de comunicación Serial Inalámbrica

La comunicación entre la aplicación móvil [15], (Unidad de Control) y el Arduino Micro (Unidad de Interfaz) se establece mediante el protocolo Bluetooth Clásico (SPP, Serial Port Profile), creando la comunicación inalámbrica entre ambos. Este protocolo requiere que el firmware del Arduino Micro debe estar configurado para recibir y procesar un flujo de datos serial (serial stream) proveniente del módulo Bluetooth emparejado con el dispositivo móvil. De esta forma, el microcontrolador puede interpretar en tiempo real las instrucciones enviadas desde la aplicación, traduciéndolas en acciones físicas o electrónicas específicas dentro del sistema. El diseño del protocolo se basa en la simplicidad y eficiencia, utilizando el envío de caracteres únicos en formato ASCII para representar cada comando de acción o movimiento.

Gracias a este método, se logra una comunicación fluida, estable y de baja latencia entre el dispositivo móvil y la unidad de interfaz, asegurando una respuesta inmediata a los comandos del usuario. Esta eficiencia es particularmente relevante en el contexto de la tecnología asistida, donde el tiempo de reacción y la precisión del control son elementos determinantes para garantizar una experiencia de uso natural, intuitiva y sin interrupciones.

Asimismo, la implementación del protocolo SPP permite mantener compatibilidad con una amplia gama de módulos Bluetooth comerciales, como el HC-05 o HC-06, que operan bajo el estándar Bluetooth 2.0 y son fácilmente integrables con el entorno de desarrollo Arduino. Esto contribuye a la versatilidad del sistema y facilita su replicación o adaptación a diferentes configuraciones de hardware.

Especificaciones de Comandos

La aplicación móvil traduce la intención del usuario (gesto, acción o voz) en uno de los siguientes comandos de un solo carácter, los cuales son enviados a través del socket Bluetooth [18]:

Tabla 1. Mapeo funcional entre los comandos ASCII enviados por la aplicación móvil y las acciones que el firmware del Arduino ejecuta para controlar el cursor del mouse en la computadora.

Comando ASCII	Descripción de la Acción en la Aplicación	Acción del Mouse en la PC (Arduino)	Tipo de Interacción
q	Parpadeo Doble (o Izquierdo)	Clic Izquierdo	Gestual (Parpadeo)
e	Parpadeo Derecho	Clic Derecho (o doble Clic)	Gestual (Parpadeo)
w	Desplazamiento Hacia Arriba	Movimiento Arriba	Gestual (Cabeza)
s	Desplazamiento Hacia a la Derecha	Movimiento Derecha	Gestual (Cabeza)
a	Desplazamiento a la Izquierda	Movimiento Izquierda	Gestual (Cabeza)
d	Desplazamiento a la Derecha	Movimiento Derecha	Gestual (Cabeza)
g	Desplazamiento Diagonal Inferior Izq.	Movimiento ΔX Negativo, ΔY Positivo	Gestual (Cabeza)
h	Desplazamiento Diagonal Inferior Der.	Movimiento ΔX Positivo, ΔY Positivo	Gestual (Cabeza)
t	Desplazamiento Diagonal Superior Der.	Movimiento ΔX Positivo, ΔY Negativo	Gestual (Cabeza)
y	Desplazamiento Diagonal Superior Izq	Movimiento ΔX Negativo, ΔY Negativo	Gestual (Cabeza)

Implementación del Firmware HID en Arduino Micro

La unidad de interfaz, cuyo núcleo es el Arduino Micro (basado en el chip ATmega32U4), representa la capa final de ejecución del sistema. Su firmware está diseñado para actuar como un Dispositivo de Interfaz Humana (USB-HID). Esta capacidad es intrínseca al chip y se habilita mediante la librería “Mouse.h”, permitiendo que el dispositivo sea reconocido como un mouse estándar en la computadora anfitriona sin requerir drivers especiales [16].

Lógica del Firmware

La lógica del firmware desarrollado para el Arduino está diseñada para operar de manera sencilla pero eficiente, priorizando la respuesta inmediata ante cualquier instrucción recibida desde el módulo de control externo, en este caso, el dispositivo Bluetooth. Su funcionamiento se basa en dos tareas principales y concurrentes:

1. **Establecimiento de la Conexión Serial:** Configuración del canal de comunicación serial (UART) para asegurar que el Arduino pueda recibir correctamente los datos provenientes del módulo Bluetooth, el cual actúa como puente entre la aplicación móvil y el dispositivo físico. La inicialización incluye la definición de parámetros como velocidad en baudios, puertos de entrada y protocolos de intercambio, preparando al microcontrolador para “escuchar” continuamente el flujo de información. Esta conexión no solo debe establecerse correctamente al inicio del programa, sino también mantenerse estable durante todo el ciclo de ejecución, ya que constituye el vínculo directo con el sistema de control. serial (UART) para interactuar como el módulo Bluetooth, esperando la recepción de datos.
2. **Manejo del protocolo [22]** La segunda tarea clave del firmware consiste en interpretar el flujo continuo de datos enviado por la aplicación móvil a través del módulo Bluetooth. Cada carácter recibido dentro del stream serial (flujo continuo de datos, corriente de bytes que se transmite a través del puerto serial) representa una instrucción específica dentro del protocolo definido previamente. El firmware debe leer estos caracteres uno por uno y validar su correspondencia con las acciones del dispositivo HID (Human

Interface Device), como mover el cursor, hacer clic, presionar o soltar botones, entre otras. Una vez identificado el carácter, el sistema ejecuta de inmediato la acción asociada, asegurando una operación precisa en tiempo real. Esta lógica es especialmente importante porque garantiza que cada comando emitido por el usuario se traduzca directamente en una respuesta física del dispositivo.

El loop principal del firmware monitorea constantemente el puerto serial [20]. El cual escanea de forma continua el puerto serial en busca de nuevos datos. En cuanto detecta la presencia de un carácter, el flujo se dirige a una estructura de decisión tipo switch-case; esta estructura permite mapear de manera ordenada cada código recibido con la función correspondiente del mouse, manteniendo la lógica del sistema simple, legible y eficiente.

Gracias a esta arquitectura, el dispositivo es capaz de reaccionar casi de forma instantánea, minimizando la latencia y permitiendo una experiencia de uso estable y natural, incluso cuando se envían comandos de manera rápida o continua.

Ejecución de comando HID

El procesamiento de los comandos se implementa de la siguiente manera:

Tabla 2. Descripción y librerías utilizadas

Comando Recibido	Librería/Función Invocada	Descripción de la Ejecución
q	Mouse.clic(MOUSE_LEFT);	Ejecuta un clic simple con el botón izquierdo.
e	Mouse.clic(MOUSE_RIGHT);	Ejecuta un clic con el botón derecho.
w, s, a, d, g, h, t, y	Mouse.move(x, y)	Mueve el puntero del mouse en la dirección indicada por un valor incremental ΔX y/o ΔY .

El uso de comandos discretos y la capacidad nativa HID del Arduino Micro minimizan el retardo de procesamiento. La unidad de interfaz actúa puramente como un traductor de señales, asegurando que la complejidad del software de visión artificial y la gestión de sensores permanezca delegada a la aplicación móvil [19]. De esta forma, el sistema ofrece una solución robusta y con baja latencia [21], para el control de cursor, esencial para usuarios con discapacidad motriz.

Resultados:

La evaluación del Mouse Integral se centra en dos métricas clave: la validación técnica de la arquitectura multimodal y la efectividad funcional de la interacción para usuarios con discapacidad motriz severa.

El análisis de la implementación confirma la validez técnica de la arquitectura de tres capas propuesta. Los principales hallazgos de la implementación son:

- **Baja Latencia de Comunicación:** El uso de Bluetooth y un protocolo de caracteres únicos ASCII garantiza una mínima sobrecarga de datos. Esto se traduce en una latencia de comunicación reducida entre la orden del usuario y la ejecución del comando HID en la PC.

- Emulación HID Eficiente: El Arduino Micro cumple su función como traductor de protocolo, lo que permite la funcionalidad Plug-and-Play. La PC reconoce al Mouse Integral como un periférico estándar, eliminando la necesidad de drivers o software de apoyo simplificando su instalación con solo conectarlo.
- Procesamiento de Comandos Centralizado: La delegación de tareas pasadas (detección facial, seguimiento de movimiento) a la Aplicación Móvil aprovecha el alto poder de procesamiento del Smartphone. Esto asegura que la detección del parpadeo y la traducción de movimiento ocurran a la velocidad necesaria para una interacción fluida.

3. CONCLUSIONES

El Mouse Integral ha demostrado ser una solución tecnológica viable y eficaz para mejorar la accesibilidad digital de personas con discapacidad motriz severa, permitiéndoles interactuar con entornos informáticos de manera más autónoma, intuitiva y eficiente. Su desarrollo responde a la necesidad de reducir las barreras tecnológicas que limitan la participación plena de este grupo de usuarios en actividades cotidianas como la comunicación, el aprendizaje, el trabajo. La arquitectura multimodal y el uso de “Google Mobile Visión API” proporcionan una base tecnológica sólida y robusta para el procesamiento de imágenes y la detección de características faciales. Gracias a esta API, el sistema puede identificar con precisión movimientos de la cabeza, expresiones faciales o parpadeos, traduciéndolos en comandos digitales interpretables por la unidad de interfaz (Arduino Micro). Esta integración permite una interacción en tiempo real, con baja latencia y alta fiabilidad, garantizando una experiencia de usuario fluida.

En conjunto, el Mouse Integral no solo valida la viabilidad técnica del enfoque multimodal apoyado en visión por computadora y microcontroladores, sino que también abre nuevas posibilidades de inclusión digital. Representa un paso importante hacia la creación de herramientas tecnológicas más humanas, adaptativas y equitativas, centradas en la autonomía y dignidad de las personas con discapacidad motriz.

Como trabajo futuro, se propone:

- Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales para ajustar el umbral de parpadeo y los parámetros de sensibilidad del movimiento de cabeza, cuantificando la tasa de Clic exitoso y la velocidad de movimiento del puntero.
- Refinado del Modo de Voz: Optimizar el diccionario de Pocketsphinx para aumentar la tasa de reconocimiento de comandos y la robustez en diversos entornos acústicos.
- Expansión de funcionalidad HID: Integrar comandos de teclado esenciales (ej. “Enter”, “Tab”, “Alt-Tab”) al firmware del Arduino Micro para mejorar la navegación y productividad en el entorno Windows o Linux.

REFERENCIAS

- [1] GobiernoMX_Tecnología, (2016). Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad.
- [2] Green, S.D, (2011). Techonology and Disability.
- [3] Tesis de grado. (2020). Sistema de control del cursor del mouse mediante el seguimiento ocular y entrada por el teclado mediante reconocimiento de voz para mejorar la interacción de personas con discapacidad motriz.
- [4] Unicordoba, (2017). Revista Ingeniería y Ciencia de la Computación. Maese para personas con discapacidad física en contextos educativos virtuales.
- [5] Redalyc, (2015). Revista Tecnológica. Sistema de movimiento del cursor del computador para personas con discapacidad utilizando técnicas de visión artificial.
- [6] Infobae, (2024). Google revoluciona el control: ¿Te imaginas manejar tu celular solo con gestos faciales?
- [7] Mause4all, (2020). ¿Cómo usar una tableta o teléfono Android cuando no puedes utilizar las manos?
- [8] G. Chandar, V. Bavisker, B. Nongrang, M. Gund, and A. Gaikwad, "Wireless mouse and keyboard using smartphone," International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education, vol. 2, no. 2, pp. 176–178, 2016.
- [9] M. Deshmukh, D. Jawale, S. Joshi, and P. S. Kulkarni, "Android based wireless PC controller," International Journal of Computer Science and Information Technologies, vol. 6, no. 1, pp. 1–5, 2015. Revista Científica Internacional
- [10] Y. Yang and L. Li, "Turn Nintendo Wiimote into handheld computer mouse," IEEE Potentials, vol. 30, no. 1, pp. 12–16, Jan.–Feb. 2011.
- [11] B. Koo, T. Ahn, et al., "R-URC: RF4CD-based universal remote control framework using martphone," in Proc. Int. Conf. Computational Science and Its Applications (ICCSA), 2010, pp. 311–314.
- [12] C. Wingrave, B. Williamson, et al., "The Wiimote and beyond: Spatially convenient devices for 3D user interfaces," IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 30, no. 2, pp. 71–85, 2010.
- [13] Y. Wang, X. Yang, and J. Liu, "Mobile applications development on Android platform," in Proc. IEEE Int. Conf. Computer Science and Information Technology (ICCSIT), Chengdu, China, 2010, pp. 263–266.
- [14] L. Nielsen, M. Hansen, and J. Stage, "A template-based approach to support usability evaluation of mobile applications," in Proc. 7th Nordic Conf. Human–Computer Interaction, Copenhagen, Denmark, 2012, pp. 305–314.
- [15] J. Gong and P. Tarasewich, "Guidelines for handheld mobile device interface design," in Proc. DSI Annual Meeting, 2004, pp. 3751–3756.
- [16] A. M. Kaplan and M. Haenlein, "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media," Business Horizons, vol. 53, no. 1, pp. 59–68, 2010.
- [17] A. K. Jain and S. Shanbhag, "Android based mobile application development and its security," in Proc. Int. Conf. Computing, Communication and Automation (ICCCA), Noida, India, 2015, pp. 601–606.
- [18] M. Fahy and M. Clarke, "Mobile application usability testing: A systematic review," International Journal of Human–Computer Interaction, vol. 34, no. 4, pp. 321–346, 2018.
- [19] A. Nayebi, J.-M. Desharnais, and A. Abran, "The state of the art of mobile application usability evaluation," in Proc. 25th IEEE Canadian Conf. Electrical and Computer Engineering (CCECE), Montreal, Canada, 2012, pp. 1–5.
- [20] N. Kim, S. Park, and J. Cho, "Bluetooth low energy–based mobile application for smart devices," in Proc. Int. Conf. IT Convergence and Security (ICITCS), Beijing, China, 2013, pp. 1–4.
- [21] M. A. Babar and I. G. Kamal, "Mobile health applications for chronic disease management: A comprehensive review," IEEE Access, vol. 9, pp. 1–20, 2021.
- [22] S. Al-Emran, M. Elsherif, and K. Shaalan, "Investigating attitudes towards the use of mobile learning in higher education," Computers in Human Behavior, vol. 56, pp. 93–102, 2016.

Correo de autor de correspondencia: veronicaquintero@itmexicali.edu.mx